

SIMPLES ABRIGO, LÍMPIDA RUINA, MODERNIDADE REAL: O MUSEU DAS MISSÕES DE LUCIO COSTA

CARLOS EDUARDO DIAS COMAS

Arquiteto (UFRGS)

Mestre em Arquitetura (University of Pennsylvania)

Doutor em Arquitetura (Université de Paris VIII)

Professor, PROPAR-UFRGS

OS SETE POVOS DAS MISSÕES

Em fins de 1937, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional encarrega Lucio Costa, ainda envolvido com a construção da sede do Ministério da Educação e já recuperado da rejeição de seu projeto para a Cidade Universitária do Brasil, de inspecionar as ruínas dos Sete Povos das Missões da Província Jesuítica do Paraguai, situadas em território rio-grandense, na região natal do presidente Getulio Vargas.¹

Testemunhos da experiência de evangelização estável dos índios guaranis pelos jesuítas, iniciada no século XVII, os povos missionários integravam uma rede de trinta reduções em terras hoje brasileiras, argentinas e paraguaias. Entraram em decadência depois que a Ordem de Santo Inácio foi banida de território sob o domínio espanhol, nos anos sessenta do século XVIII, ficando os povos brasileiros totalmente abandonados durante o século XIX e primeiro quarto do século XX. Entre 1925 e 1927, a Secretaria de Obras Públicas do Rio Grande do Sul faz as primeiras intervenções visando conter o avançado estado de deterioração das estruturas remanescentes, iniciando o processo de preservação.

Cabe a Lucio propor o que fazer nessa obra que *nada tem a ver com a arquitetura jesuítica da Província do Brasil* mas está *definitivamente encravada em território nacional* e constitui *setor autônomo no conjunto dos monumentos coloniais brasileiros*.² Lucio viaja e se documenta, reconstitui e descreve um traçado em relatório enviado a Rodrigo Mello Franco de Andrade, presidente-fundador do órgão de preservação:

Cada povo e cada burgo era constituído pela igreja que compunha com a residência dos padres, o asilo, a enfermaria, as aulas, as oficinas, as cocheiras, etc., e também com o cemitério, um grande conjunto arquitetônico, servido por vários pátios, tudo murado, muros que continuavam para os fundos das construções, abraçando a enorme área ocupada pelo pomar e pela horta, ou seja, a quinta dos padres.

Em frente à igreja havia um grande terreiro ou praça, em volta do qual eram dispostos numerosos blocos de habitação coletiva, composto cada um de muitas células de 5 m por 7 aproximadamente, verdadeiros apartamentos com porta e janela e construídos com paredes de pedras ou de barro, morando em cada um deles uma família de índios. Um passeio alpendrado ligava esses blocos de habitação que constituíam assim, por si mesmos, verdadeiros quarteirões. Os primeiros blocos construídos eram os que formavam a praça: depois, à medida em que o povo crescia, novos blocos eram edificados paralelamente aos primeiros, surgindo dessa forma, entre eles, numerosas ruas, todas em esquadro à moda espanhola... O edifício do Cabido ocupava geralmente a extremidade da praça oposta à igreja.³

A apreciação das qualidades do traçado é positiva, a analogia com a habitação coletiva iluminadora de preocupações contemporâneas, a lembrança de Roma significativa:

Os quarteirões com as colunas dos alpendres em fila e bem alinhadas se arrumavam como regimentos em volta da praça. Tudo se distribuía e ordenava segundo uma disciplina quase militar. Os jesuítas se revelaram, nestas Missões, urbanistas notáveis, e a obra deles, tanto

pelo espírito de organização como pela força e pelo fôlego, faz lembrar a dos romanos nos confins do império. Apesar do atual desmantelo, ainda se adivinha, nos menores fragmentos, uma seiva, um vigor, um “impulso”, digamos assim que os torna- estejam onde estiverem- inconfundíveis.⁴

SÃO MIGUEL

Os principais vestígios arquitetônicos se encontram em São Miguel, incluindo as ruínas da igreja imponente, datada da primeira metade do século XVIII. Uma gravura de 1756 mostra a planta da redução. A praça é um retângulo, com a igreja no centro dum lado maior. Duas ruas levam à praça sobre o seu eixo transversal, que separa as estruturas domésticas das estruturas institucionais. A rua sobre o eixo longitudinal é a principal via de penetração, coincidindo com o da igreja. Os blocos de habitação são paralelos ao eixo transversal, exceção feita dos dois que limitam a praça nos seus lados menores. A igreja é orientada Norte-Sul, a horta e pomar ocupam a quinta ao fundo. À direita da igreja ficam o cemitério e o cotiguaçu, a casa das viúvas e dos órfãos. Lúcio escreve que

encontram-se espalhadas por toda a redondeza inúmeras bases- todas com o característico encaixe quadrangular- pertencentes aos pilares do alpendrado que circundava as casas dos índios e cujo intercolúnio era de 5,10m, conforme observamos do lado direito da praça.⁵

Além das bases, existem capitéis, cartelas partidas, ainda com o IHS, os três cravos e a cruz, colunas derrubadas, imagens mutiladas e já sem cor, peças que “deram à praia”. Sua vista deixa *uma impressão penosa e certo mal-estar, como se realmente estivéssemos diante dos destroços de um naufrágio*. Lucio levanta e desenha casas construídas com o material das ruínas e propõe *as medidas a serem tomadas para melhor conservação do que ainda existe e também para dar ao visitante uma impressão tanto quanto possível aproximada do que foram as Missões*.⁶

RECOMENDAÇÕES

Entre essas medidas se destaca a concentração em São Miguel

não apenas dos elementos que lhe pertencem e estão espalhados um pouco por toda a parte, mais ainda, dos das demais Missões, constituindo-se com eles um pequeno museu, no local mesmo das ruínas. Não só por aí ficarem mais acessíveis, mas por serem os vestígios de São Miguel, capital dos Sete Povos, os únicos que ainda apresentam interesse como conjunto arquitetônico e também porque, assim reunidas, as peças ganharão outro sentido, porquanto limpo o terreno e posto em valor os traços já tão apagados- panos de paredes, seqüências de bases ou simples contornos de fundações- do colégio, das oficinas, da quinta e das casas (células, diríamos melhor pois que a soma de um certo número delas formava verdadeiros blocos de habitação coletivas, à maneira dos modernos apartamentos), a impressão que nos dará São Miguel, com a Igreja articulada de novo aos restos daquilo que foi simplesmente um prolongamento do seu corpo, será de maior significação.⁷

As obras previstas de estabilização e recomposição incluem a reconstrução da torre fora de prumo e do cunhal tombado do pórtico. A limpeza do mato deve preservar as árvores de porte. Uma vez reconstituído o contorno da quinta e o seu perímetro fechado com uma “cerca viva” de tunas ou qualquer outra planta característica da região que se preste a esse fim, Lucio não vê inconveniente em que continue a se utilizar para plantações de diversa natureza. O levantamento do terreno deve abranger todo o conjunto, inclusive a quinta, deixando-se à mostra o topo das fundações onde não existirem outros vestígios. Reproduzido em escala no museu, orientará o visitante.

O “museu” deve ser um simples abrigo para as peças que, todas de regular tamanho muito lucrarão vistas assim em contato direto com os demais vestígios; e como a casa do zelador precisa ficar no recinto mesmo das ruínas, é natural que os dois sejam tratados conjuntamente, ocupando a construção de preferência um dos extremos da antiga praça para servir de ponto de referência e dar uma idéia melhor de suas dimensões. Conviria mesmo, apro-

veitando-se o material da própria ruína e os esplêndidos consolos de madeira do antigo colégio de São Luís reconstituir algumas *tra-vées* do antigo passeio alpendrado que se desenvolvia ao longo das ruas.⁸

Lucio sugere duas alternativas a Rodrigo:

1ª. a construção de um grande alpendrado com os pilares internos substituídos por panos de parede caiados de branco para fazer “fundo” às peças expostas e tudo diretamente ligado à casa do zelador que seria murada, a fim de isolar as atividades domésticas da vista dos visitantes;

2ª. o aproveitamento para abrigo das peças colaterais da própria igreja, fazendo-se para tanto uma cobertura simples de telha vã- telha antiga, ou fabricada de acordo, não se devendo empregar as modernas telhas de canal cujo tamanho e aspecto destoariam do resto; os fragmentos e imagens seriam então arrumados ao longo das paredes ou junto dos pilares da nave. A casa do zelador continuaria no extremo da praça, mas a reconstituição do alpendrado- necessário, a meu ver, para se ajuizar do valor do conjunto, ficaria reduzida às proporções de um pórtico de quatro pilares.⁹

A casa do zelador é, nos dois casos, uma sucessão de peças retangulares, comunicadas por um alpendre, à maneira das casas da região. A sala na ponta se expande numa pérgola que abriga o poço. O pátio retangular com o poço se limita com muros de pedra, o alpendre e a pérgola em esquadro. No caso primeiro, o alpendrado se desenvolve paralelo à igreja, na direção normal das casas dos índios. As quatro paredes limitam três salas, chamadas por Rodrigo de seções ou compartimentos. A parede de pedra que fecha a casa do zelador tem a altura dos pilares, escondendo a cobertura em meia água. Casa do zelador e pavilhão se dispõem em esquadro, trecho da parede de pedra substituindo dois dos pilares do lado menor do alpendrado a oeste. No segundo caso, o trecho de alpendrado reconstituído acompanha a direção excepcional. O perfil das paredes externas da casa do zelador combina a linha inclinada junto ao telhado com a linha reta junto ao pátio. A conclusão de Lucio dispensa comentários:

para que os visitantes,- geralmente pouco ou mal informados, compreendam melhor a significação das ruínas e, se possível, também vejam aquela porção de índios se juntando de manhãzinha na igreja, parece indispensável a organização de uma série de esquemas e mapas, além da planta de São Miguel, acompanhados de legendas que expliquem de maneira resumida, porém clara e precisa, a história em verdade extraordinária das Missões, e como eram as casas, a organização do trabalho nas estâncias e oficinas, as escolas de ler e de música, as festas e os lazeres, a vida social da comunidade, em suma. Com datas e nomes, mas tudo disposto de forma atraente e objetiva, tendo-se sempre em vista o alcance popular. O alpendrado anexo à casa do zelador poderia então servir para esse fim.¹⁰

Lucio não cogita da *restauração estilística* de Viollet-le-Duc, implicando o completamento da edificação no estilo original. Não emula Williamsburg: na antiga capital americana em restauração concomitantemente, a presença de ruínas era secundária e a reversão duma maioria de estruturas sólidas a um momento privilegiado de sua história era o objetivo justo. Mas Lucio tampouco assume a atitude de um Ruskin, para quem o passado era intocável e só era moralmente legítimo retardar sua morte por uma manutenção não obstrutiva. Atualizado, alinha-se com os princípios defendidos na Carta de Atenas de 1931 e na Carta Italiana do Restauo, de 1932, redigida por Gustavo Giovannoni a partir da *restauração histórica científica* endossada no começo do século XX por Camillo Boito, contrário ao fatalismo de Ruskin e à ação fantasiosa de Viollet-le-Duc.¹¹

Em qualquer das propostas, Lucio sugere uma anastilose dos blocos residenciais de São Miguel, a recomposição de partes existentes das ruínas, porém desmembradas ou deslocadas de sua posição original, Trata-se de estratégia que a Carta de Atenas considera *obra feliz* na lida com ruínas e é a alternativa aconselhada pela terceira recomendação da Carta Italiana, no caso de monumentos antigos *longinquos de nossos usos e de nossa ci-*

vilização. A proscrição do completamento dos mesmos se atende com o caráter fragmentário da anastilose. O telhado é o elemento neutro necessário *para integrar a linha e assegurar as condições de conservação*. O emprego de despojos na casa do zelador se justifica pela dificuldade de obtenção de materiais de construção, pelo difícil acesso às cidades próximas. Não contradiz a recomendação de limitação dos elementos novos ao mínimo possível, nem a de dar-lhes *um caráter de simplicidade nua, em correspondência franca com o sistema construtivo*. Busca-se a unidade de linha, não de estilo. A exposição do levantamento é uma das formas de garantir que *a restauração não engane os estudiosos e represente falsificação do documento histórico*.¹²

OBRAS

Os trabalhos de consolidação das ruínas se acompanham da construção do museu no ângulo noroeste da praça, conforme a primeira solução aventada. O plano original se altera dado o desnível entre o terreno do museu e aquele previsto para a casa do zelador. Após exame das alternativas, prevalece o conselho do arquiteto consultor Paulo Thedim Barreto. A casa do zelador se implanta em posição simétrica à primitiva.

O alpendrado de 17.54 x 22.78 metros se cobre com telha-vã, sem forro. O madeiramento dos telhados e nos forros, soalhos e esquadrias da casa do zelador se faz com as melhores madeiras da região, louro, cabiúna, ipê. Das colunas monolíticas indicadas para a reconstituição do alpendrado, apenas uma completa se aproveita, vinda de São Luiz Gonzaga, juntamente com cinco bases. As demais se executam com a pedra dos despojos. Por causa dos tamanhos diferentes, só um dos consolos vindos do colégio de São Luiz se aproveita e serve de modelo para os demais, executados na mesma madeira de lei. No piso do alpendrado se empregam lajes da pavimentação genuína dos povos de São João Batista e São Miguel, acrescidas de outras extraídas a 18 km do local, da mesma pedra explorada outrora pelos jesuítas.

O aumento do número de imagens recolhidas durante a construção e a reconsideração das suas condições de abrigo leva a fechar os três compartimentos do museu com grandes vidraças, que não alcançam a altura da cobertura e incluem partes fixas e portas de correr. Os perfis metálicos utilizados para os caixilhos proporcionam máxima transparência e máximo contraste com a alvenaria, a madeira e a pedra. A exposição tem caráter didático com legendas incrustadas em placas de gesso, fotos e plantas. Em 20 de outubro de 1941, Rodrigo informa ao ministro da educação Gustavo Capanema que o *simples abrigo* está pronto.

PASSADO PRESENTE

O *simples abrigo* em primeiro plano encobre e revela ao mesmo tempo. Fisicamente apartadas, na retina do visitante obra nova e obra antiga vão se aproximar, justapor, interceptar. Com o porte de bloco de habitação indígena original, o museu restitui a praça missioneira ressaltando a monumentalidade da igreja. Figuração, materiais e colorido prevalentes assemelham ao templo cristão o pavilhão do museu e a casa do zelador. Progressivamente, as paredes feitas de placas brancas e os panos de vidro se registram, assinalando a modernidade da intervenção. Perto ou dentro do museu, as galerias alpendradas e salas envidraçadas enquadram vistas da catedral. Exibidos contra o fundo barroco, os vestígios da simbiose entre europeus e guaranis animam a praça, uma vez mais.

O passado se atualiza filtrado pela obra nova. A casa do zelador se situa sobre um dos caminhos que davam acesso à praça, mas é elemento de programa antes inexistente. O esquadro formado pelo pavilhão do museu com a casa do zelador não reconstitui um canto da praça, porque a praça não tinha nenhum canto real. O pavilhão é uma versão curta e reciclada do bloco residencial, a cela de ontem transformada na sala de hoje. Com um

único volume e a máxima economia de recursos, Lucio mostra o que desapareceu em São Miguel, sem de fato o reconstruir.

O museu dá continuidade às pesquisas do arquiteto. A porosidade da base do Ministério da Educação volta transitória como envidraçamento entre dois vazios flanqueado por dois sólidos, arranjo de dois volumes cuja continuidade não é intrínseca, depende de ponto de vista. A sala hipostila que é propileu entre os dois vestibulos fechados na capital carioca se substitui em São Miguel pelo pavilhão de transparência desdobrada entre a casa do zelador e a igreja opacas, o pórtico que une os volumes cheios da casa-pátio e da basílica. Forma segue a função não é fetiche para Lucio.

No Rio, porém, o centro sobressai entre as pontas de peso diferente. O bloco alto emerge entre o vestibulo de pessoal prolongado por bandas plantadas e o vestibulo de público prolongado por auditório e galeria. Na redução missioneira, o pavilhão é o termo médio e ambivalente de uma progressão em altura e monumentalidade. Fragmento da casa dos índios, tem conotação de elemento ordinário do tecido urbano diante do templo excepcional. Assemelha-se ao bloco de escola repetitivo, subordinado à aula magna na Cidade Universitária do Brasil. Volume quase isolado que o telhado enfatiza, tem conotação de monumento laico. Frente à casa do senhor, é a casa das imagens que a casa do zelador morde e prolonga, recordando, de forma inversa, o auditório que morde e prolonga o bloco da galeria no Ministério. Nada se perde, tudo se transforma.

A progressão envolve maior elaboração de elementos similares, jogando com sua inversão e amplificação. O fechamento da casa-pátio de telhado oculto, inclinado para dentro, resguarda a privacidade e o anonimato da vida quotidiana, talvez proletária, certamente popular. O peristilo é interno, o apoio não é senão um simples poste. A abertura do pavilhão de telhado proeminente, inclinado para fora, expõe as peças coletadas como um salão representativo da sociabilidade coletiva e pública, quem sabe burguesa. O peristilo é externo, o apoio vem lavrado.

Nas duas situações, o sistema construtivo é misto: a parede portante se articula com a arquitrave. Na casa do zelador domina o clima de gruta e a afirmação duma tradição mediterrânea. Para Gottfried Semper, a casa-pátio meridional, marcada pela parede, é tipo básico de habitação, oposto à cabana nórdica, marcada pela cobertura. No pavilhão se insinua a referência à floresta e à cabana primitiva, o tipo do templo greco-romano ilustrado por Laugier. Aliás, em *Razões da nova arquitetura* (1934), Lucio dá a arquitetura moderna por filha da clareza e objetividade da tradição mediterrânea clássica, os países ibéricos e suas colônias por filhos do Lácio. Paulo Thedim Barreto vincula o *cavædium* romano ao pátio central da *Casa de fazenda em Jurujuba*, na Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (1937), onde depois Joaquim Cardoso publica *Um tipo de casa rural do Distrito Federal e Estado do Rio* (1943)- destacando a Colubandê com pátio em U e alpendre sobre colunas, tombada em 1939.¹³

A gruta remete à terra, a cabana se vê aérea. Na catedral, onde a coluna é ornamento da parede e a parede se perfura feita arcada, a abóbada ausente mas pressentida tem a gruta como tipo e aspiração celeste similar à da cabana. Lucio evoca raízes naturais genéricas e raízes históricas localizadas para engajar a obra dos jesuítas ibéricos à composição de modo ainda mais expressivo. Inscreve-a numa seqüência que vai do tempo difuso do precedente arquetípico ao tempo preciso da intervenção que a preserva, enquanto estabelece paralelos e enuncia divergências.

A transparência do pavilhão é capital nesse processo. Fator constitutivo da porosidade referida, ela se manifesta a norte-sul de modo tanto imediato (por um vazio) quanto mediato (por uma vidraça) e inclui, previsto no projeto, o enquadramento que seleciona, recorta, aproxima e integra, a obra nova absorvendo a antiga de repente. No lugar das paredes de acesso às celas, os panos de vidro remetem a uma subtração e substituição de compar-

timentação opaca. Justificadas pela reciclagem funcional, implicam remoção de matéria análoga àquela que o abandono da redução acarretou. No pavilhão ou na catedral, trata-se de descobrimento, um produto de deliberação humana, o outro acidental, efeito de descuido.

Em qualquer caso, o sentimento do tempo se aguça, enquanto a comunicação interior-exterior aumenta, horizontal no pavilhão e vertical na igreja. Limpa da vegetação- como recomenda Lucio- e articulada com o museu que preserva, esta pode mesmo ver-se, revertendo o tempo, como promessa de futuro em vez de vestígio de passado, construção que sobe em vez de decair. Nas reduções vizinhas de São Lourenço e São João, a pedra vencida pela vegetação reitera o clichê romântico da ruína melancólica. Em São Miguel, a subtração não denota perda, ilumina, revitaliza.

De outro lado, a opacidade a leste-oeste introduz uma espécie de transparência distinta, afim mas não exatamente igual à transparência fenomênica que Rowe e Slutzky opõem à transparência literal.¹⁴ O reboco branco se soma ao liso do vidro para dar a nota artificiosa e abstrata junto às texturas mais arcaicas da pedra, madeira e telha. Paradoxalmente, a superfície rebocada e caiada que passa por moderna equivale à superfície antiga no estado completo original. O elemento antigo incompleto equivale ao elemento moderno ideal, despojado até a essência. O acréscimo de matéria literal (o reboco sobre a pedra) resulta numa transparência conceitual, distinta da transparência literal que resulta de remoção de matéria conceitual (a pedra tornada vidro), mas igualmente efetiva. A noção de uma circularidade temporal se impõe, contrastada com o barroco da ruína. Ambivalência e transparência caminham de mãos dadas.

DOCE SUBVERSÃO

A adesão de Lucio à arquitetura moderna defendida por Le Corbusier não é segredo. *Razões de uma nova arquitetura* mostra compreensão plena de um sistema arquitetônico baseado na estrutura independente do tipo Dom-ino. A prova verdadeiramente significativa é que Lucio não usa nunca a expressão os “cinco pontos”, ciente que são seis em *L'Architecture Vivante* (1927) e viram oito em *Précisions* (1930).¹⁵

Contudo, para quem identifica a arquitetura moderna com o Estilo Internacional definido por Hitchcock e Johnson para o MoMA de Nova York em 1932, ela se resume a quatro paredes e seis vidraças em São Miguel. Logo, em *Brazil Builds: new and old* (1942), o museu aparece na seção de arquitetura antiga, em vista interna cujo ângulo destaca os panos de vidro e os topos das paredes brancas, minimizando a estrutura do telhado.¹⁶

O impasse não é grave. Como *Razões da nova arquitetura* indica, Lucio quer contribuir para a consolidação de uma arquitetura capaz de emular a tradição clássica na sua unidade (quando dita tradição é vista no senso estrito de conjunto de formas da antiguidade). E como indica a memória posterior da Cidade Universitária do Brasil (1936), Lucio quer contribuir para a consolidação de uma arquitetura capaz de emular a tradição clássica na sua diversidade (quando vista no senso lato de conjunto de formas resistente ao tempo, o enunciado acadêmico de 1900). A modernidade pode se afirmar assente na tradição, sem recorrer ao historicismo.

Para Lucio, a arquitetura moderna é uma proposição inclusiva. Já nessa memória argumenta que duas correntes nela se encontram e completam. Uma valoriza a forma orgânica e dinâmica, desabrochando pitorescamente de dentro para fora, como a arquitetura gótica. Como a arquitetura greco-romana, a outra persegue a forma ideal e estática, talhada rigorosamente de fora para dentro. A flor pode alternar ou coexistir com o cristal.¹⁷

De outro lado, Lucio sabe que a primazia conferida ao esqueleto independente deriva duma generalidade de aplicação que abarca o edifício alto e o baixo, a casa e o arranha-céu, mas não é absoluta. As demandas modestas de uma casa típica justificam opções

construtivas tradicionais ou híbridas. As demandas singulares de auditórios, teatros, igrejas, terminais, hangares e assemelhados justificam estruturas especiais reticuladas, abobadadas ou tensas. Em 1935, basta folhear os dois primeiros volumes da *Œuvre Complète*¹⁸ corbusiana para ver a arquitetura moderna como sistema articulado em três domínios, ecoando, de certo modo, as cenas que Serlio ilustra como trágica, cômica e satírica.

Certo, o domínio normativo se vincula à estrutura Dom-ino e comporta os tipos genéricos da era da máquina, onde sobressaem os edifícios de apartamentos e escritórios de vários andares. Mas tem por complementos o domínio extraordinário da construção de grandes vãos ou configuração peculiar e o domínio ordinário da construção baixa sem elevador, de vão diminuto e configuração normal. Hitchcock e Johnson já o registram como domínio bem servido por "balloon frame", paredes portantes de alvenaria ou estruturas mistas. A cobertura plana é uma preferência, não um imperativo. Liso ou granulado feito giz, o plano branco imaterial é agora alternativa num repertório que inclui rusticidade (como na casa de Mandrot) e luxo (como no Pavilhão de Barcelona), chapada e renda, sempre rejeitando a grandiloquência, nunca abdicando do tom de conversa.

Sem muito alarde, na primeira metade da década de 1930, a aliança da arquitetura moderna com a máquina não se desfaz, se qualifica, em projeto se não em texto. Materiais e técnicas tradicionais vão alternar ou coexistir com materiais e técnicas avançadas- ao menos temporariamente. Entre outras razões, pela necessidade de responder a críticas justas sobre um funcionalismo que não funciona ou uma racionalidade irracional. Le Corbusier não está sozinho na empreitada. Mies e Terragni são companheiros de viagem, como o mexicano Juan o'Gorman nas casas estúdio para Diego Rivera e Frida Kahlo e o próprio Lucio no segundo projeto para a mansão Fontes e nos projetos para a chácara Coelho Duarte.

Concomitantemente, o arquiteto moderno atenta para o patrimônio histórico da cidade, ainda que sem forte compromisso. É tema menor na Carta de Atenas do IV CIAM de 1933, cujo artigo 65 admite que alguns edifícios isolados, traçados ou conjuntos urbanos estão entre os *testemunhos preciosos do passado* a salvaguardar, primeiro *por seu valor histórico ou sentimental*, logo pela *virtude plástica*, quando incorporam *o mais alto grau de intensidade do gênio humano*. Afinal, Le Corbusier respeita os monumentos do centro de Paris no Plan Voisin, jóias facetadas mas opacas entre torres de negócios envidraçadas figurando estalactites colossais.¹⁹

A co-presença da obra moderna e da antiga equivale a um edifício ou conjunto de edifícios formalmente heteromorfo, isto é, constituído por partes formalmente diferentes,²⁰ em correspondência com tempos diferentes. A modernidade não apaga de todo nem a materialidade do passado, nem sua utilidade no presente. A idéia do determinismo técnico-funcional da forma arquitetônica se enfraquece. A vanguarda não abandona mas qualifica a promoção de um espaço formalmente unificado, em correspondência com uma modernidade ideal, tempo de integração cultural completa.

A unificação formal não é mais enunciada em termos absolutos. A inclusão selecionada de *testemunhos preciosos do passado* faz a modernidade ideal se aproximar da modernidade real, multifacetada. Quando Rubens Borba de Moraes escreve em 1924, *um homem que, em plena vida de negócios, sente o minuto, no sertão só sentirá a hora*,²¹ não é só o Nordeste brasileiro que está em pauta, são os Apalaches, a Calábria ou o Jura. Mesmo a nação mais avançada é um palimpsesto de muitas sub-culturas separadas, num espectro de identidade que vai do extremo tribalismo e personificação até o extremo anonimato e mobilidade.²²

LEGADO

É nesse contexto que, transcendendo programa e situação, com fragmento barroco por pano de fundo, Lucio postula a arquitetura moderna como arquitetura chã e retorno às fontes da disciplina, vernaculares e arquetípicas. O uso pragmático e ousado da anastilose à beira do pastiche se conjuga à interiorização dos elementos convencionalmente modernos para enfatizar a continuidade entre passado e presente, minimizando qualquer ruptura. Ao contrário do Plan Voisin, o relacionamento entre a intervenção nova e o bem tombado não se dá apenas em termos de contraste formal.

Sem questionar a preeminência da planeza abstrata, Lucio faz da figuração dos despojos que utiliza um tempero bem-vindo no museu. Os pilares do pavilhão se associam menos o nu feminino de Georg Kolbe que Mies utiliza no pátio traseiro do Pavilhão de Barcelona que às cariátides suportando a marquise do Highpoint II de Lubetkin (1935-38).

Na direção inversa, a modernidade da transparência se modera. Não se trata só da transparência imediata proporcionada por uma cabana primitiva, um propileu ou qualquer bloco com galerias periféricas abertas, feito o bloco de habitação missioneiro. Solução comum no século XIX para estufas, pavilhões de feiras, lojas de departamentos, terminais e passagens cobertas (além dos excepcionais edifícios de apartamentos em La Coruña) a transparência via vidro é luxo do Hardwick Hall elisabetano e de muito castelo francês. Espécie singular de transparência, a porosidade aviva também o propileu, o arco do triunfo e o Grand Trianon.

Situação limite, nem por isso o museu das Missões deixa de expandir as fronteiras da arquitetura moderna. A porosidade transitória se inscreve num trabalho de atualização da praça enquanto tipo. Conspícuo na Cidade Universitária do Brasil, com a praça da Reitoria velada em um lado por pórtico colossal, a praça do Estádio por renque de sucupiras, o trabalho se mostra igualmente operativo, em menor escala, no Ministério da Educação, seus adros velados a um lado pelas bandas plantadas referidas.²³

Fragmentação, assimetria, ambivalência e multiplicação de aspectos conforme o movimento caracterizam uma empreitada persistente, cujos rebentos mais famosos serão Pampulha e Brasília. Não é à toa que o enquadramento de edifício através de galeria e peristilo vira aí refrão. Cassino, Iate Clube e Casa do Baile se entrelaçam em lados opostos da lagoa, praça líquida. Na Praça dos 3 Poderes, seca e cerimonial, as cúpulas gordas do Congresso transparecem entre os apoios mistilíneos do Supremo e do Planalto, numa *reverberação harmônica*, as palavras de Edmund Bacon em *The design of cities*.²⁴

Para museu à primeira vista tão modesto, é um bocado de história. Nas suas formas há definitivamente mais do que o olho encontra. Leonardo da Vinci dizia da pintura que era coisa mental, a idéia mais importante que a habilidade de execução. No apreço da arquitetura coisa mental, de quebra moderna e brasileira, o *simples abrigo* sobressai, doce mas resolutivo, dispositivo de mediação e dispositivo de meditação.

NOTAS

¹ O presente artigo condensa e expande observações da tese de doutorado de Carlos Eduardo Comas. *Précisions sur un état passé de l'architecture et de l'urbanisme modernes d'après les ouvrages de Lucio Costa & cie.* Paris: Université de Paris VIII, 2002. Tradução em português: *Precisões: Arquitetura Moderna Brasileira 1936-45.* Porto Alegre: PROPAR, 2002.

² As 3 citações são extraídas do "Relatório sobre as Missões de 23-12-1937, reproduzido integralmente em *Lucio Costa: Documentos de Trabalho.* José Pessoa, org. Rio de Janeiro: IPHAN, 1999, p. 21-42. O relatório se apresenta em versão incompleta mas com maior número de desenhos em Costa, Lucio. *Lucio Costa: Registro de uma Vivência.* São Paulo: Empresa das Artes, 1995, p. 488-497, incluindo a perspectiva do museu com a igreja enquadrada pela galeria de topo..

³ "Relatório sobre as Missões", op. cit.

⁴ Idem.

⁵ Idem.

⁶ Idem, todas as citações do parágrafo.

⁷ Idem.

⁸ Idem.

⁹ Idem.

¹⁰ Idem.

¹¹ Ver Viollet-le-Duc, Eugène Emanuel. *Restauração.* São Paulo: Ateliê Editorial, 2000, tradução do verbete "restauration" do *Dictionnaire Raisoné de l'Architecture Française du XVe au XVIe siècle (1854-68).* Ver Boito, Camillo. *Os restauradores.* São Paulo: Ateliê Editorial, 2002, tradução de *I Restauratori: Conferenza tenuta all'exposizione di Torino il 7 giugno 1884.* Ver "The lamp of memory", em Ruskin, John. *The seven lamps of architecture.* New York: Dover, 1989, 1849.

¹² Todas as citações derivam da Carta Italiana do Restauo, em web.tiscali.it/restauroantico/carta_1932.htm, acessada em 14/06/06, 20:45. Recomendação 3: *nos monumentos ora longínquos de nossos usos e de nossa civilização, como são os monumentos antigos, deva ordinariamente excluir-se qualquer completamento, e só seja de considerar-se a anastilose, isto é, a recomposição de partes existentes desmembradas com a eventual associação dos elementos neutros que representem o mínimo necessário para integrar a linha e assegurar as condições de conservação.* Recomendação 7: *nos anexos necessários limitar os elementos novos ao mínimo possível e dar-lhes um caráter de simplicidade nua e correspondência com o sistema construtivo; só se pode admitir em estilo similar a continuação de linhas existentes nos casos em se trate de expressão geométrica carente de individualidade decorativa.* Recomendação 8: *os anexos devam ser desenhados com o emprego de material diverso do primitivo, ou com adoção de cornijas de envelope simples e carentes de entalhes, ou com a aplicação de siglas e epígrafes, de modo que a restauração não engane os estudiosos e re-presente falsificação do documento histórico.*

¹³ "Razões da nova arquitetura" in Costa, Lucio. op. cit.

¹⁴ Colin Rowe e Robert Slutzky, "Transparency: Literal and Phenomenal" in Rowe, Colin. *The mathematics of the Ideal Villa and other essays.* Cambridge, Mass: MIT Press, 1976.

¹⁵ Para discussão da estrutura Dom-ino, ver Comas, Carlos Eduardo. "Teoria Acadêmica, Arquitetura Moderna, Corolario Brasileño" in *Anales del Instituto de Arte Iberoamericano* vol. 26, Buenos Aires 1988 e "Arquitetura Moderna, Estilo Corbu, Pavilhão Brasileiro" in *AU* 26, São Paulo 1989. O sexto ponto é a supressão da platibanda, no texto "Où en est l'architecture". publicado no número de outono-inverno 1927 de *L'Architecture Vivante*, p. 7-26. Em Le Corbusier. *Précisions.* Paris: G. Crès, 1930, o autor soma à janela horizontal o pano de vidro, o pano de pedra e a parede mista, que não é senão a velha parede perfurada,

¹⁶ Hitchcock, Henry-Russell e Johnson, Philip. *The International Style.* New York: MoMA, 1932. Goodwin, Philip e Kidder-Smith, George. *Brazil Builds: new and old.* New York: MoMA, 1943.

¹⁷ A Memória da Cidade Universitária do Brasil se reproduz em Costa, Lucio. op. cit. A argumentação sobre a arquitetura moderna como proposição inclusiva se inicia aí e se desenvolve posteriormente em "Considerações sobre o ensino de arquitetura" (1945) e "Considerações sobre a arte contemporânea" (1952), reproduzidas no mesmo livro.

¹⁸ Le Corbusier & Jeanneret, Pierre. *Œuvre complète 1910-29.* Zurich: Editions d'Architecture, 1929. Le Corbusier & Jeanneret, Pierre. *Œuvre complète 1929-34.* Zurich: Editions d'Architecture, 1935.

¹⁹ Todas as citações de Le Corbusier, *La Charte d'Athènes.* Paris: Editions de Minuit 1957, 1941.

²⁰ O heteromorfismo assim equacionado reedita de forma surpreendente um "ecletismo de gosto", o uso contemporâneo de diferentes estilos, mas cada edifício feito num só estilo, que Henry-Russel Hitchcock contrapõe ao "ecletismo de estilo", o uso de mais de um estilo num só edifício- o corolário similar das diretrizes de restauração formuladas nas Cartas mencionadas. Ver Hitchcock, Henry-Russel. *Modern Architecture: romanticism and reintegration.* New York: Da Capo Press, 1993, 1929, p. 6, nota de rodapé. Para uma discussão mais ampla no caso da arquitetura moderna brasileira, ver Comas, Carlos Eduardo. "Rio, Pernambuco, Rio Grande e Minas: contextualismo e heteromorfismo na arquitetura moderna brasileira" in *Anais do I Seminário Docomomo Norte-Nordeste.* Guilah Naslavsky et alia, orgs. Recife: UFPE, 2006.

²¹ Rubens Borba de Moraes, *Domingo dos Séculos.* São Paulo: Oficina de Imprensa Rubens Borba de Moraes, 2001, 1924, p. 63.

²² Jencks, Charles. *Modern Movements in Architecture.* Garden City, New York: Anchor Press, 1973. p. 330.

²³ A porosidade "normal", isto é, o vazio entre dois sólidos reportados a uma única edificação, está presente em todos os projetos exemplares brasileiros de 1936-45, no Ministério da Educação e na ABI, o Pavilhão Brasileiro na feira de Nova York como os hotéis de Ouro Preto e Nova Friburgo, no primeiro projeto para o Hospital de Clínicas e no segundo projeto para a sede da VFRGS em Porto Alegre, nos edifícios da Pampulha, nos apartamentos do Parque Guinle e no show-room SOTREq, como mostra a tese de Comas, op. cit., reaparecendo nas casas Tremaine e Canoas no pós-guerra.

²⁴ Bacon Edmund. *The Design of Cities.* New York: Viking Press, 1974.